

Jeruzsálem, az amerikai elnök alapvető tévedése

Kategória: [2018. január](#)

Írta: Charles Enderlin

Amikor megtörte a zsidók, a keresztények és a muzulmánok szent városa, Jeruzsálem státuszát érintő nemzetközi konszenzust, *Donald Trump* elnök elszigetelt helyzetbe hozta az országát. Az *Egyesült Nemzetek* (ENSZ) Közgyűlése jelentős többséggel az amerikai döntés ellen szavazott, mint ami akadályozza a béke megteremtését. A területen azonban tovább folytatódik a "kész helyzet" kialakításának politikája.

A szellem kiszabadult a palackból

1995. október 24-én az amerikai Kongresszus erős többséggel szavazta meg az Egyesült Államok izraeli nagykövetségének áthelyezését Tel-Avivból Jeruzsálembe, és végső határidőnek 1999. május 31-ét jelölték ki. 1992-ben *William Clinton* elnök, választási ígérete ellenére, megtagadta a „*Jerusalem Embassy Act*” aláírását, pedig az 1995. november 8-án életbe lépett. Utódai, *George W. Bush* és *Barack Obama* ugyanígy tettek, mert ők is úgy ítélték meg, hogy az USA-nak meg kell várnia az izraeli-palesztin konfliktus rendezését és a nemzetközi konszenzushoz kell tartania magát Jeruzsálem státuszát illetően.

Hogy ne kelljen jóváhagyniuk a törvényt, az amerikai elnökök negyedévről negyedévre aláírták a törvény ideiglenes felfüggesztését, és így tett *Donald Trump* is 2017 júniusában. Amikor azonban december 6-án úgy döntött, hogy *elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosának*, akkor az új elnök véget vetett a hosszú ideje húzódó felemás megközelítésnek. És főleg szembe ment az ENSZ Biztonsági Tanácsának 476-os határozatával, amely 1980. június 30-án semmisnek nyilvánított minden olyan izraeli intézkedést, amely „módosítja a Szent Város földrajzi, demográfiai és történelmi jellegét”. Egy hónappal később, az izraeli parlament, a Knesszet megszavazott egy „alaptörvényt”, amely a város „egészt, egységesen, Izrael fővárosának” nyilvánította. Erre válaszul a Biztonsági Tanács a következő augusztus 20-án megszavazta **[1]** a *478-as határozatot, mely felkérte az ENSZ tagállamait, hogy vonják ki diplomáciai képviselőiket Jeruzsálemből*. Azóta, néhány kivételtől eltekintve – Costa Rica és Salvador nagykövetségei a 2000-es évek elejéig maradtak ott – Jeruzsálemben csak néhány konzulátus dolgozik, a nagykövetségek Tel Avivban vannak.

Izrealben *Donald Trump* kezdeményezését a lakosság nagy örömmel **[2]** és a hatalom is mély meglepéssel fogadta. Csak nagyon kevés kommentátor hívta fel a figyelmet, hogy a Fehér Ház tartózkodott attól, hogy felvesse Izrael teljes és kizárólagos szuverenitásának kérdését Jeruzsálemet illetően, helyette a város végső státuszának tárgyalásaitól tette függővé a konkrét határok meghatározását. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy a telek megvásárlása és az épület felépítése miatt, várhatóan nem a közeljövőben kerülhet majd sor az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe költöztetésére. Az amerikai külügyminiszter, *Rex Tillerson* többször is jelezte, hogy a költözködés nem történik meg két-három évnél hamarabb. Máshogy kifejezve, *Donald Trump* megbízatásának vége után...

A palesztin vezetés számára azonban a bejelentés annak a nemzetközi legitimitásnak a végét jelenti, amelyre a béketárgyalások kezdete óta épített. Ráadásul ez a *Palesztin Felszabadítási Szervezet* (PFSZ) stratégiájának egy újabb kudarcra Izraellel szemben, melynek több oka is van. Néhányat vissza lehet vezetni az Oslói folyamat kezdeteihez. 1993. július 29-én a Norvégiában, Halversbole-ban folyó titkos tárgyalások kellős közepén, az izraeli jogi tanácsadó *Yoël Singer* egy, a miniszterelnöknek, *Jichák Rabinnak* és külügyminiszterének, *Simon Peresnek* Jeruzsálembe küldött jelentésében ezt

írta: „A PFSZ a civil hatalom átköltöztetését el akarja napolni addig, amíg az izraeli hadsereg ki nem vonul Gázából és Jerikóból. Elmondták nekünk, hogy amikor majd berendezkednek Gázában, akkor a civil hatalmi szervezeteket a PFSZ-Tuniszi központja alá akarják megszervezni, és nem (...) a belső palesztin szervezetek alá[3]”. Akkoriban a PFSZ vezetése Tuniszban székelt és a tárgyalási folyamatokra saját befolyását akarta fenntartani és korlátozni akarta a megszállt területeken élő politikai személyiségek befolyását. Ennek a versengésnek a következtében, a tárgyalódelegáció tagjai között nem volt a helyi viszonyokat mindenkinél jobban ismerő, a belső erőket képviselő vezető, és ez a hiány a tárgyalások kezdetétől érezte hatását.

Elkerülhetetlen aszimmetria

1993. október közepén, Egyiptomban, a Sinai-félsziget déli részén, Tabában zajlottak a tárgyalások Gáza és Jerikó autonómiájáról, ahol nagyon is átéreztek a kelet-jeruzsálemi palesztin térképész, *Khalil Toufakji* frusztrált elkeseredését, hiszen nem engedélyezték, hogy részt vegyen a tárgyalásokon. A Tuniszból érkező delegáltak vezetői hibát hibára halmoztak, eltévesztették Jerikó pontos határait... Látványos különbség volt az izraeli és a palesztin delegáltak technikai felszereltségében is. Az izraeliek a legkorszerűbb hordozható számítógépekkel rendelkeztek, volt egy sor CD-jük, és persze előzetesen a lehető legfelkészültebb jogászok által kidolgozott terveik. A palesztinok pedig papírra jegyzeteltek. A PFSZ csak jóval később kezdte igénybe venni nemzetközi jogászok szolgáltatását. A palesztinok ezeken a tárgyalásokon nem tudták legyőzni azt az elkerülhetetlen aszimmetriát, ami egy felszabadító mozgalom és egy állam között fennáll.

Fayçal el Husseini (1940-2001), a megszállt területeken élő palesztinok rendkívül népszerű vezetője nem győzte felhívni a figyelmet, hogy mennyire gyorsan fejlődnek a megszállt területeken az izraeli telepek. De a kérdésre a PFSZ által aláírt megállapodások közül egyik sem tért ki, egyikben sincs kikötve, hogy le kell állítani a gyarmatosítást, pedig a nemzetközi jog és az ENSZ Biztonsági Tanácsának több határozata is (az utolsó, a 2334-es 2016. decemberében született) illegálisnak minősítette a telepés mozgalmat.

A palesztinok szerint az izraeliekkel aláírt két dokumentum is tiltja a gyarmatosítást. Az 1993 szeptemberi elvi megállapodás IV. paragrafusa előírja, hogy „A két fél úgy tekint Ciszjordániára és a Gázai Övezetre, mint egy adott egységes területre, melynek sértetlenségét fenntartják az átmeneti időszakban”. Míg az 1995 szeptemberében aláírt, Oslo 2-nek is nevezett *Autonómiáról szóló Ideiglenes Megállapodás* (31. pont 7-es bekezdése) ezt írja: „Egyik fél sem kezdeményez és nem szavaz meg olyan intézkedéseket, amelyek megváltoztathatnák Ciszjordánia és a Gázai Övezet státuszát a végleges státuszról szóló tárgyalások eredményéig”. A palesztinok erre épülő érvelését minden izraeli kormány elutasítja. 1996-ban, a *Jasszer Arafat* PFSZ vezetőhöz közelállók így válaszoltak nekünk ebben az ügyben: „Ez nem fontos. 1999-ben meglesz az államunk és a telepek addigra nem lesznek ott!” 2001 májusában feltettük a kérdést Jasszer Arafatnak, a palesztin hatóság vezetőjének: „Ciszjordániában hónapról hónapra nő a telepések száma... Mit szól ehhez?” Válasza nagyon egyszerű volt: „El fognak menni! Elmennek majd!”

Arafat azt gondolta, hogy képes lesz egy kompromisszumos megoldást találni a problémára. *Területcserében* gondolkodott Izrael és Palesztina között, ami lehetővé tette volna, hogy Ciszjordánia középső részeinek telepesei átköltözzenek a zöld vonal mellé, vagyis az 1949. április 3-i, izraeli-jordániai fegyverszüneti megállapodásból született határok mellé. A Tabában zajló utolsó tárgyalások kudarca után, 2001 januárban, a két fél átadott *Miguel Moratinosnak*, az Unió megbízottjának egy listát a kialakult és közösen elfogadott álláspontokról, illetve a vitatott kérdésekről [4]. A megállapodást az izraeli igazságügyi miniszter, *Yossi Beilin* és a palesztin tárgyalásvezető, *Abou Alla* dolgozta ki, de a miniszterelnök, *Ehoud Barak* személyes képviselője és egyben kabinetfőnöke, *Gilead Sher* elutasította. „Az izraeli fél bejelentette, hogy biztonsága szempontjából nincs szüksége fenntartani a telepeket a Jordán folyó völgyében és ezt az általa javasolt térképen megjelölt határvonalak is tanúsítják. Az izraeli térképjavaslatok azon demográfiai elven alapultak, hogy meghagyják a telepések 80%-át. Az izraeli fél által megrajzolt térkép a palesztin területek 6%-át vette

volna el. (...) A palesztin térkép úgy alakult ki, hogy előreláthatólag Ciszjordánia területének 3,1%-át kebelezi be Izrael és erre a területek elcserélése keretében kerülne sor”. A két koncepció közötti különbség a terület alig 2,9%-át érintette volna.

Nem sikerült azonban feloldani a Jeruzsálem státuszát érintő nézeteltérést. A felek elismerték, hogy a város keleti részében létrehozott új izraeli negyedek kérdésében részmegállapodást kötöttek, a palesztinok készen mutatkoztak elfogadni az izraeli szuverenitást a régi városrész zsidó negyede, az örmény városrész egy része és a Nyugati fal (Siratófal) felett, mely esetében az érintett fal hosszát meg kellett volna határozni. Ugyanakkor lehetetlen volt megállapodásra jutni a *Templom-hegyről* vagy arab nevén a *Haram al-Sharif-ról* ("nemes szentély"), mely szent hely a muzulmánok számára, hiszen itt áll a *Szikladóm* és az *al-Aksza-mecset* (innen indult Mohamed próféta az éjszakai égi utazására). A zsidók számára pedig ott állt a *jeruzsálemi templom*, a zsidó vallás legszentebb helye.

A többség akarata törvény

Késő éjszaka, 2002 márciusában, egy hosszú interjú végén Jasszer Arafattal, bizalmasan és megfogadtatva velünk a teljes titoktartást, a palesztin elnökhöz közelálló egyik munkatársa elmondta: „Abou Amar (a palesztin elnök harci neve) álma, hogy a Haram-al-Charif-ról jelenthesse be Palesztina függetlenségét. Ezt mondaná: „Nincs semmi ok rá, hogy egy palesztin úgy döntsön, hogy visszajön Izraelbe és izraelivé váljon. A palesztinok velünk jönnek, hogy a (mi) államunkat építsük fel!” Összefoglalva, Kelet-Jeruzsálem mint főváros és cserébe lemondunk arról az egy jogunkról, hogy a menekültek eredeti lakóhelyükre térjenek vissza.

Már 2000. december 10-én, Tel-Avivban, a David Intercontinental hotelben, egy titkos tárgyalássorozat végén, *Jasszer Abed Rabbo*, a palesztin tárgyalódelegáció vezetője, kamerák előtt így válaszolt nekünk: „Most tényleg azt gondolom, hogy meg akarnak állapodni velünk, talán azért, mert attól félnek, hogy a következő választásokon a jobboldal fog győzni. Két-három héten belül várhatólag megállapodunk. Most először fogadták el az izraeliek a palesztin szuverenitás elvét a Haram-al-Charif-on”. Délután *Gilad Cher*, Ehud Barak munkáspárti miniszterelnök kabinetfőnöke és a tárgyalódelegáció tagja helyére tette a dolgokat: „Nem tudom, hogyan gondolhatták a palesztinok, hogy képesek lennének feladni a Templom-hegy feletti szuverenitást”. *Slomó Ben Ami* izraeli külügyminiszternek nem volt felhatalmazása, hogy ebben a kardinális kérdésben engedményt tegyen és a tárgyalások későbbi folyamán a palesztinok hiába várták – és remélték –, hogy az izraeli delegáció megismétli a külügyminiszter állásfoglalását. [5]

2000 júliusában, a Camp David-i csúcs – amelyen ki akartak dolgozni az izraeliek és a palesztinok között egy végleges békeszerződést – szintén a szent helyek kérdése miatt fulladt kudarcba. Az izraeli vezetés számára elfogadhatatlan volt, hogy a Templom-hegy palesztin szuverenitás alá kerüljön. *Ehud Barak* egyértelműen kijelentette: „Nem létezhet olyan kormányfő, aki aláírná a szuverenitás átengedését az első és a második templom helyéről (Templom-hegy vagy Haram-al-Charif), hiszen ez a cionizmus alapja. (...) Már azt is nagyon nehéz lenne elviselni – mint egy súlyos gyászt –, hogy palesztin szuverenitás alá kerüljön a régi városrész. Ugyanakkor, ha nem szakadunk el a palesztinoktól, ha nem vetünk véget a konfliktusnak, akkor egy tragédiába sűppedünk bele [6]”.

2003 augusztusában, Jasszer Arafat felhatalmazta több fontos tanácsadóját, Jasszer Abed Rabbo vezetése alatt, hogy tárgyaljanak az izraeli baloldali ellenzék képviselőivel, melyet *Yossi Beilin* és *Amnon Lipkin Shahak* vezetett, aki korábban főtiszt volt. Még az év decemberére megállapodásra jutottak. A „Genfi Kezdeményezésnek” nevezett tárgyalássorozat az Izrael által elutasított „trade off” (csere) elvére épült. A palesztinok lemondanának a visszatérés jogáról és ellentételezésül megkapnák a szuverenitást a Haram-al-Charif-on, vagyis a Templom-hegyen. *Ariel Sharon* „árulóknak” nevezte a megállapodás izraeli aláíróit, Arafat viszont gratulált a tárgyalóknak, pedig a megállapodásnak semmilyen gyakorlati következménye sem volt.

Amikor Arafat halála után, 2004 novemberében *Mahmud Abbászt* megválasztják a PSZF és a Palesztin Autonóm Hatóság vezetőjének, csak a *status quo* többé-kevésbé sikeres fenntartását képes biztosítani. Talpra állította a második intifáda (*arab felkelés - szerk.*) leverése alkalmával elpusztított rendőrséget és biztonsági erőket, helyreállította a hadsereggel és a Shin Bettel, az izraeli belbiztonsági szervezettel a biztonsági együttműködést és elért néhány diplomáciai sikert is, így 2011-ben Palesztina mint állam lehetett tagja az UNESCO-nak. Egy évvel később azonban az ENSZ Közgyűlése Palesztinának *megfigyelő állam* és nem tagállam státuszt adott.

Lényeges tény, hogy Izrael alapvetően változott meg az évek során. Mahmud Abbásznak az ország történelmének legjobboldalibb kormányával kell szembenéznie, amelyben a vallásos és messianisztikus megközelítés adja meg az alaphangot. Belföldön, a *Benjámín Netánjahú* által vezetett kormány *a demokráciát mint a többség törvényét értelmezi*, egy egészen csekély védelmet nyújtva csak a kisebbségeknek. Az uralkodó elit Izraelt mint egy zsidó és demokratikus államot akarja meghatározni – ebben a sorrendben – ahol kizárólag a zsidók kapnának teljeskörű jogot. 2016 márciusában egy felmérés során megkérdezett izraeli zsidók 79%-a támogatta, hogy „a zsidók kedvezményes bánásmódban részesüljenek”. Ami egyet jelent a nem-zsidók diszkriminálásával [7].

Egy két állam létezését feltételező megoldás így ma már csak egy délibábos vágykép. Ciszjordánia megszállása állandóvá vált, 400 ezer izraeli lakos él ma a telepeken, amelyek Ciszjordánia területének 60%-ára terjednek ki, ez tehát tényszerűen egy bekebelezés. És akkor még nem vettük figyelembe a Kelet-Jeruzsálem új lakónegyedeiben élő 200 ezer lakost. Ezeket az adatokat azzal kell összevetni, hogy 1996-ban összesen 151 200 izraeli élt Ciszjordánia és Gáza gyarmati telepein. A baloldal, az izraeli NGO-k (nem-kormányzati szervezetek), amelyek kritizálják és ellenállnak a megszállásnak, rendszeresen hazafiatlannak vannak megbélyegezve, sőt a hatalom árulónak nevezi őket. Már törvényeket is megszavaztak, hogy korlátozzák a tevékenységüket [8].

Mindezek azt mondatják *Matti Steinberggel*, a Shin Bet az izraeli belbiztonsági hivatal volt főelemzőjével [9]: „A status quo nem stabil állapot, hanem olyan irányba fejlődik, amelyben a felek egy kétnemzetiségű valóság futóhomokja felé veszik az irányt, melyben Izrael uralkodna és megpróbálná rákényszeríteni az akaratát az elkülönült enklávékba bezárt palesztinokra.” [10]

A szerző, *Charles Enderlin* francia-izraeli újságíró, riporter. Többek között szerzője az *Au nom du temple. Israël et l'irrésistible ascension du messianisme juif (1967-2013)* [A templom nevében. Izrael és a zsidó messianizmus ellenállhatatlan felemelkedése (1967-2013)] című könyvnek, Seuil, Párizs, 2013.

Morva Judit fordítása

[1] Tizennégy szavazat támogatta, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással (az USA).

[2] A *Jerusalem Post*-ban 2017. december 14-én nyilvánosságra hozott felmérés adatai szerint a megkérdezett izraeli zsidók 77%-a a Trump-kormányzatot izrael-barátnak tartotta. Obama elnök kormányzásának első évében ez az adat csak 4% volt.

[3] Lásd: *Paix ou guerres. Les secrets des négociations israélo-arabes, 1917-1995* [Háború vagy béke. Az izraeli-arab titkos tárgyalások, 1917-1995], Fayard, Párizs, 2004 (első kiadás: 1997).

[4] *Charles Enderlin : Le Rêve brisé* [Egy széttört álom], Fayard, Párizs 2002. A megállapodást az izraeli igazságügyi miniszter, Yossi Beilin és a palesztin tárgyalásvezető, Abou Alla dolgozta ki, de a

miniszterelnök, Ehoud Barak személyes képviselője és egyben kabinetfőnöke, Gilead Sher elutasította.

[5] *Charles Enderlin: Le Rêve brisé* [Egy széttört álom], id.

[6] Ibid.

[7] *Aluf Benn: The end of the old Israel* [A régi Izrael vége], Foreign Affairs, 2016. július

[8] *Charles Enderlin: Israël à l'heure de l'Inquisition* [Izrael inkvizíciós hajlama], Le Monde diplomatique, 2016. március

[9] Matti Steinberg oktatott Princeton, Heidelberg és a l'Université hébraïque de Jérusalem egyetemem.

[10] A szerzőnek adott interjú, Jeruzsálem, 2017. december 12.

- [usa \(külpolitika\)](#)
- [történelem](#)
- [palesztína](#)
- [izrael](#)